

O'ZBEKISTON RESHUBLIKASIGA KELGAN TASHQI TURISTLAR DINAMIKASINI STATISTIK TAHLILI

¹Z.E.Markayev, ²A.A.Fayziyev

¹F.f.n., dotsent, Toshkent Davlat agrar universiteti

²F.m.f.n., dotsent, Toshkent Davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876406>

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasiga har yili kelayotgan tashqi turistlar soni, tasodifiy dinamik qatorni tashkil etadi. Maqolada, Respublikamizga keyingi 13- yilda (2010-2022) kelgan tashqi turistlar soni, turg'in, diskret $\{Y_t, t \in T\}$ dinamik qator sifatida (**O'ZSTAT** ma'lumotlari bo'yicha) matematik statistikaning dinamik qatorlar nazariyasi usullari bilan statistik tahlil qilinib, o'rtacha yillik kelayotgan tashqi turistlar soniga nuqtaviy, intervalli statistik baholar qurilgan. O'zbekiston Respublikasiga har yili kelayotgan tashqi turistlar sonini xarakterlovchi trend qismi chiziqli bog'lanishga ega ekanligi, geometrik izohlash, statistik tahlillar va kriteriyalar yordamida aniqlanib, chiziqli bog'lanishda qatnashuvchi noma'lum parametrlar statistik ma'lumotlar asosida eng kichik kvadratlar usuli bilan baholangan. Kelgusi yillarda, o'rtacha keladigan tashqi turistlar soni 95% li kafolat bilan bashorat (prognoz) qilingan. Umumiy holda o'rtacha keladigan tashqi turistlar soni, avtokorrelasyon bog'lanishga ega ekanligi, Darbin-Vatson kriteriyasi yordamida aniqlangan, ya'ni mazkur yildagi o'rtacha kelayotgan tashqi turistlar soni, o'tgan yillarda kelgan turistlar soniga bog'liq ekan.

Kalit so'zlar: tashqi, turistlar, soni, diskret, tasodifiy, dinamik, statistik baho, nuqtaviy, intervalli, trend, avtokorrelyasiya, sirg'anuvchi o'rta qiymat, chekli ayirma, kriteriya, gipoteza, kafolat.

Abstract. The number of foreign tourists coming to the Republic of Uzbekistan every year is a random dynamic series. In the article, the number of foreign tourists who came to our Republic in the next 13 years (2010-2022) as a stable, discrete $\{Y_t, t \in T\}$ dynamic series (according to UZSTAT data) with the methods of dynamic series theory of mathematical statistics statistical analysis was performed, and point, interval statistical estimates were made for the average annual number of incoming foreign tourists. The fact that the trend part that characterizes the number of foreign tourists coming to the Republic of Uzbekistan every year has a linear connection, it is determined with the help of geometric interpretation, statistical analyzes and criteria, and the unknown parameters participating in the linear connection are determined by the method of least squares based on statistical data. In the coming years, the average number of foreign tourists is predicted with a 95% guarantee. In general, the average number of incoming foreign tourists has an autocorrelation relationship, determined using the Darbin-Watson criterion, that is, the average number of incoming foreign tourists in this year depends on the number of tourists who arrived in previous years.

Keywords: outlier, tourists, number, discrete, random, dynamic, statistical estimate, point, interval, trend, autocorrelation, moving average, finite difference, criterion, hypothesis, guarantee.

Kirish

O'zbekiston Respublikasiga har yili kelayotgan tashqi turistlar sonini mavsumiy ahamiyatga ega ekanligidan, bu jarayonning statistik, rivojlanish qonuniyatlarini matematik statistikaning dinamik qatorlar nazariyasi yordamida o'rganish mumkin. Asosiy maqsad, mavjud

chekli sondagi ma'lumotlar, tahlillar asosida, uning kafolatli statistik qonuniyatlarini aniqlab, ular yordamida, kelgusida keladigan tashqi turistlar sonini 90-95% li kafolat bilan bashorat(prognoz) qilishdan iboratdir.

Yuqorida takidlanganidek, maqolada, O'zbekiston Respublikasiga har yili kelayotgan tashqi turistlar soni, diskret $\{Y_t, t \in T\}$ turg'in dinamik qator sifatida o'rganilgan(O'ZSTAT ma'lumotlari bo'yicha).

Matematik statistikaning amaliy masalalarni yechishda keng qo'llaniladigan dinamik (vaqtli) qatorlar bo'limi, xorijiy mamlakatlarda hozirgi vaqtda har tomonlama chuqur o'rganilib amaliy masalalarni yechishga qo'llanilgan. Dinamik qatorlarga bag'ishlangan quyidagi adabiyotlarni ko'rsatish mumkin: T.V. Anderson [1], M. Kendal, A. Styuart [2], N.P.Tixomirov, E.YU.Doroxina [3], B.Sylaymanov[4], A.Fayziyev [5] va boshqalar.

Statistik tadqiqot usullari.

Ma'lumki[1]-[5], vaqtli qatorni $\{Y_t, t \in T\}$ asosiy tashkil etuvchilari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin: **1)** asosiy yo'nalishini ko'rsatuvchi trend, **2)** trend atrofida tebranib turuvchi qism, **3)** mavsumiy ta'sir etuvchi, **4)** tasodifiy qism. Ma'qolada, bu masalalarni yechishda dinamik qatorlarni tahlil qilishda keng qo'llaniladigan sirg'anuvchi o'rtacha qiymat, chekli ayirmalar, eng kichik kvadratlar usuli, avtokorrelyasion bog'lanish, statistik gipotezalarni tekshirish va boshqa dinamik qatorlarni tahlil qilish usullaridan foydalanilgan.

Statistik tadqiqot natijalari

Respublika statistika boshqarmasi ma'lumotlari bo'yicha, O'zbekiston Respublikasiga keyingi 13 yilda, ya'ni 2010-2022 yillarda kelgan tashqi turistlar soni, diskret $\{Y_t, t \in T\}$, turg'in dinamik qator sifatida (jadval-1, 3 ustun ma'lumotlarini), Dekart koordinatalar sistemasida geometrik izohlab, bu jarayonnig bosh yo'nalishini xarakterlovchi trend qismining modelini taxminan chiziqli bog'lanishga ega deb $y = a_0 + a_1 t$ faraz qilishimiz mumkin (shakl-1 ga qarang):

Shakl-1

Statistik ma'lumotlar asosida, eng kichik kvadratlar usuli bilan, chiziqli bog'lanishda qatnashuvchi noma'lum parametrlarni a_0 va a_1 ni

$$\begin{cases} a_0 T + a_1 \sum t = \sum y_t \\ a_0 \sum t + a_1 \sum t^2 = \sum y_t t \end{cases} \quad (1)$$

(1) tenglamalar sistemasini yechib topamiz:

$$a_0 = \frac{1}{T} \sum y_t, \quad a_1 = \frac{1}{\sum t^2} \sum y_t t. \quad (2)$$

O'zbekiston respublikasiga kelgan tashqi turistlar soni dinamikasini statistik tahlili

Jadval-1

1	2	3	4	5	6	7
N π/π	Kuzatilgan yillar	y_t – kelgan tashqi turistlar soni	t	t^2	$y_t t$	$y_t t^2$
1	2010	197886	-6	36	-1187316	7123896
2	2011	218270	-5	25	-1091350	5456750
3	2012	231120	-4	16	-924480	3697920
4	2013	225790	-3	9	-677370	2032110
5	2014	227475	-2	4	-454950	909900
6	2015	191143	-1	1	-191143	191143
7	2016	152616	0	0	0	0
8	2017	167394	1	1	167394	167394
9	2018	224796	2	4	449592	899184
10	2019	348731	3	9	1046193	3138579
11	2020	21693	4	16	86772	347088
12	2021	44419	5	25	222095	23963964
13	2022	93825	6	36	562950	3377700
Сумма		2345158	0	182	-1991613	51305628

Jadval-1 da keltirilgan hisoblashlar yordamida, chiziqli bog'lanishda qatnashuvchi noma'lum parametrlarni (2) formulalar yordamida aniqlaymiz:

$$\sum y_t = 2345158 \quad a_0 = \frac{1}{T} \sum y_t = \frac{2345158}{13} = 180397,$$

$$a_1 = \frac{1}{\sum t^2} \sum y_t t = \frac{-1991613}{182} = -10942,93.$$

O'zbekiston respublikasiga kelgan tashqi turistlar soni dinamikasini, t –yillar bilan bog'lanishini ifodalovchi trend qismining tenglamasi, yuqoridagi hisoblashlarga asosan quyidagicha bo'ladi:

$$y(t) = -10942,93 t + 180397 \quad (3)$$

Yo'lovchilarni kamayishiga asosiy sabab, butun yer sharida, **COVID-19** yo'qumli kasallikning tarqalishidir. O'zbekiston respublikasiga keying ikki yilda kelgan jami turistlar soni 2022 yilda taxminan **5,2 mln**, 2023 yilda **7 mln** kishi bo'lganligidan, umumiy holda respublikamizga kelgan tashqi turistlar sonini ham keskin oshganini bildiradi.

Dinamik qatorni xususiyatlarini o'rganishda, avtokorrelyasiya koeffitsienti muhim ahamiyatga ega. Bu savolga javob berish uchun, L yilga (L-lag) vaqtni so'rib, chekli ayrmalar usuli bilan quyidagi miqdorlarni hisoblaymiz(jadval-2):

$$\Delta Y_t = Y_{t+1} - Y_t, \quad \Delta^2 Y_t = \Delta Y_{t+1} - \Delta Y_t, \quad \Delta^3 Y_t = \Delta^2 Y_{t+1} - \Delta^2 Y_t, \quad \Delta Y_t = Y_{t+1} - Y_t, \quad \Delta^2 Y_t = \Delta Y_{t+1} - \Delta Y_t, \\ \Delta^3 Y_t = \Delta^2 Y_{t+1} - \Delta^2 Y_t, \dots$$

O'zbekiston respublikasiga kelgan tashqi turistlar soni dinamikasini statistik tahlili

Jadval-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N π/π	Kuzatilgan yillar	y_t - Kelgan tashqi turistlar	ΔY_t	ΔY_t^2	$\Delta^2 Y_t$	$\Delta^2 Y_t^2$	$\Delta^3 Y_t$	$\Delta^3 Y_t^2$
1	2010	197886						
2	2011	218270	20384,0	415507456				
3	2012	231120	12850,0	165122500	-7534,0	56761156		
4	2013	225790	-5330,0	28408900	-18180,0	330512400	-10646,0	113337316
5	2014	227475	1685,0	2839225	7015,0	49210225	25195,0	634788025
6	2015	191143	-36332,0	1320014224	-38017,0	1445292289	-45032,0	2027881024
7	2016	152616	-38527,0	1484329729	-2195,0	4818025	35822,0	1283215684
8	2017	167394	14778,0	218389284	53305,0	2841423025	55500,0	3080250000
9	2018	224796	57402,0	3294989604	42624,0	1816805376	-10681,0	114083761
10	2019	348731	123935,0	15359884225	66533,0	4426640089	23909,0	571640281
11	2020	21693	-327038,0	1,06954E+11	-450973,0	2,03377E+11	-517506,0	2,67812E+11
12	2021	44419	22726,0	516471076	349764,0	1,22335E+11	800737,0	6,4118E+11
13	2022	93825	49406,0	2440952836	26680,0	711822400	-323084,0	1,04383E+11

							0	
CyMM a		234515 8	-104061	1,32201E+ 11	29022,0	3,37395E+ 11	34214,0	1,0212E+12

Jadval-2 ma'lumotlari bo'yicha, quyidagi miqdorlarni

$$V_k = \frac{\sum_{t=k}^T (\Delta^k y_t)^2}{(T-k)C_{2k}^k}, \quad k = 1,2,3$$

qiymatlarini hisoblaganimizda, chekli ayirmalarning variatsiya koeffitsientlarini qiymatlarini o'zaro taqriban tengligini ko'ramiz $V_1 \approx V_2 \approx V_3$. Bu o'rganilayotgan dinamik qatorning trend qismini chiziqli bog'lanishga ega ekanligini, ya'ni yuqorida to'g'ri trend model tanlanganini tasdiqlaydi.

Vaqtli qatorni xususiyatlarini o'rganishda avtokorrelyasiya koeffitsienti muhim ahamiyatga ega. Avtokorrelyasiya koeffitsientini hisoblash uchun statistik ma'lumotlar yordamida quyidagi jadval-3 ni tuzamiz.

O'zbekiston reshublikasiga kelgan tashqi turistlar soni dinamikasini statistik tahlili

Jadval-3

Kuzatilgan yillar	kelgan turist. soni	$y_t -$				
		$Y_t \cdot Y_{t+1}$	$Y_t \cdot Y_{t+2}$	$Y_t \cdot Y_{t+3}$	$Y_t \cdot Y_{t+4}$	$Y_t \cdot Y_{t+5}$
2010	197886	431925772 20				
2011	218270	504465624 00	45735412320, 0			
2012	231120	521845848 00	49283183300, 0	446806799 40		
2013	225790	513615802 50	52574022000, 0	496509682 50	45014117850, 0	
2014	227475	434802539 25	43158177970, 0	441769701 60	41720782610, 0	378245236 98
2015	191143	291714800 88	34716324600, 0	344591666 40	35272609920, 0	333114943 20
2016	152616	255470027 04	31996191342, 0	380779501 50	37795891260, 0	386881012 80
2017	167394	376295016 24	34307466336, 0	429681818 28	51135470100, 0	507566888 40
2018	224796	783933338 76	58375477014, 0	532219302 96	66657489533, 0	793275842 25
2019	348731	756502158 3	4876499628,0	363127804 2	3310698888,0	414646509 9
2020	21693	963581367	15490282289, 0	998521352 4	7435474086,0	677905010 4
2021	44419	416761267 5	2035345725,0	327196860 75	21091484700, 0	157057420 50
2022	93825	416761267 5	2035345725,0	327196860 75	21091484700, 0	157057420 50
Summa	234515 8	4,28271E+ 11	37458372824 9,0	3,86292E+ 11	33052550364 7,0	2,82245E+ 11

Jadval-3 asosida, quyidagi formula bilan, avtokorrelyasiya koeffitsientlarini hisoblaymiz ([1]-[5]):

$$R_L = \frac{\sum_{t=1}^{N-L} Y_t Y_{t+L} - \frac{\sum_{t=1}^{N-L} Y_t \sum_{t=L+1}^N Y_t}{N-L}}{\sqrt{\left[\sum_{t=1}^{N-L} Y_t^2 - \frac{\left(\sum_{t=1}^{N-L} Y_t \right)^2}{N-L} \right] \left[\sum_{t=L+1}^N Y_t^2 - \frac{\left(\sum_{t=L+1}^N Y_t \right)^2}{N-L} \right]}} \quad (4)$$

R_L ning R_2 , ..., R_5 qiymatlarini L yilga (L -lag ya'ni yillarni $L=1,2,3,4,5$ ga so'rib hisoblashlar ko'rsatadiki, ularning barcha qiymatlari noldan farqli. Demak, O'zbekiston Respublikasiga kelgan tashqi turistlar soni avtokorrelyasion bog'lanishga ega ekan.

Bu gipotezani yani avtokorrelyasion bog'lanishga ega ekanligini quyidagi Darbin-Vatson kriteriyasi bilan tekshirganimizda ham:

$$d_{kuz} = \sum_{t=1}^{T-1} (Y_{t+1} - Y_t)^2 / \sum_{t=1}^T Y_t^2.$$

barcha d_{kuz} - qiymatlarini, maxsus jadvaldan[1]-[5] topilgan, $d_{krit} = 1.04$ kritik qiymatidan kichik $d_{kuz} < d_{krit}$ ekanligini ko'ramiz. Demak, 95% li kafolat bilan, o'rganilayotgan tasodifiy jarayon avtokorrelyasion $y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\rho = \text{Cov}(y_t, y_{t+1})$ bog'lanishga ega ekan. Ya'ni bu yilda O'zbekiston Respublikasiga kelgan tashqi turistlar soni, o'tgan yillarda kelgan tashqi turistlar soniga bog'liq bo'lgan murakkab tasodifiy jarayon ekan.

Tasodifiy jarayonlarni sonli xarakteristikalariga intervalli statistik baho qurishda normal taqsimot muhim rol o'ynaydi. Aksariyat holda, diyarli bir xil sharoitda, bir-biridan katta farq qilmaydigan tasodifiy miqdorlarning yig'indisi, ehtimollar nazariyasining markaziy limit teoremasiga asosan $\bar{y}(t)$ normal taqsimotga ega bo'ladi.

Bizni misolda, O'zbekiston Respublikasiga kelgan tashqi turistlar soni, normal taqsimotga ega degan H_0 (5) asosiy statistik gipotezani, normal taqsimotga ega emas degan H_1 alternativ shartda Shapiro-Vilkokson, Pirson hamda parametrik kriteriyalar yordamida tekshirganimizda:

$$H_0 : P(X < x) = F_{a,\sigma}(x) , H_1 : P(X < x) \neq F_{a,\sigma}(x) \quad (5)$$

95% li kafolat bilan H_0 gipoteza qobul qilinadi(Jadval-4 ga qarang).

EHMning 7x va "Exsel" programmalaridan foydalanib, O'zbekiston Respublikasining kelgan tashqi turistlar sonining muhim sonli xarakteristikalarini hisoblaymiz (Jadval-4):

Jadval-4

O'zbekiston Respublikasiga kelgan tashqi turistlar sonini tanlanma xarakteristikalarini	O'zbekiston Respublikasiga kelgan tashqi turistlar sonini tanlanma xarakteristikalarini statistik baholari
O'rtacha har yili O'zbekiston Respublikasiga kelgan tashqi turistlar soni \bar{y}_T	180397
Tanlanma dispersiyasi D_T	759379
Tanlanma o'rtacha kvadratik chetlanishi σ_T	871,42
Asimmetriya A^ζ	-0,29
Ekssesa E_K^ζ	0,52
Tanlanma o'rtacha \bar{y}_T qiymatini xatosi m_u	$m_u = \frac{\sigma_u}{\sqrt{n}} = \frac{871,42}{\sqrt{13}} = 241,39$
Limitik xato m'_u	$m'_u = t m_u = 2,18 \cdot 241,39 = 526,23$

Intervalli statistik baho (95% li) $\bar{y}_T \pm t m_u$	$\bar{y}_T \pm t m_u = 180397 \pm 526,23$, (179870,77; 180923,23) kishi
Statistik gipotezalar: $H_0: P(\bar{y}_T < x) = F_{a,\sigma}(x)$ $H_0: P(\bar{y}_T < x) \neq F_{a,\sigma}(x)$	92% li kafolat bilan H_0 qobil qilinadi

Bu tasdiq asosida, $\alpha = 0,05$ qiymatdorlik darajasi bilan (ya’ni 95% li kafolat bilan) O’zbekiston Respublikasiga keladigan tashqi turistlar sonini intervalli statistik bahosi quyidagicha bo’ladi **(179870,77; 180923,23)** kishi (jadval - 4 ga qarang).

Xulosa

O’zbekiston Respublikasiga 2010-2022 yillarda kelgan tashqi turistlar sonini diskret $\{Y_t, t \in T\}$, turg’in dinamik qator sifatida qilingan statistik tahlillar asosida, quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

1) 2010-2022 yillarda O’zbekiston Respublikasiga kelgan **tashqi turistlar sonini** diskret $\{Y_t, t \in T\}$ dinamik qatorni tashkil etadi;

2) O’zbekiston Respublikasiga kelgan tashqi turistlar sonini bosh yo’nalishini xarakterlovchi trend qismi quyidagicha chiziqli bog’lanishga ega

$$y(t) = -10942,93t + 180397 ;$$

3) yillik o’rtacha keladigan tashqi turistlar soni $\overline{y(t)} = 180397$ kishini tashkil qiladi, o’rtacha keladigan tashqi turistlar sonini intervalli statistik bahosi 95% kafolat bilan

(179870,77; 180923,23) kishidan iborat bo’ladi;

4) O’zbekiston Respublikasiga kelgan tashqi turistlar soni avtokorrelyasion bog’lanishga ega, ya’ni mazkur 2024 yilda O’zbekiston Respublikasiga kelgan tashqi turistlar soni, avvalgi yillarda O’zbekiston Respublikasiga kelgan tashqi turistlar soniga bog’liq bo’ladi

$$y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t ,$$

5) umumiy holda, O’zbekiston Respublikasiga kelgan tashqi turistlar soni turg’un bo’lmagan dinamik qator tashkil etadi.

6) butun yer sharida, **COVID-19** yo’qumli kasalligiga chalinganlar soni kamayganidan keyin, tarixiy obidalarga boy bo’lgan O’zbekiston reshublikamizga keladigan jami turistlar soni 2022 yilda tahminan **5,2 mln**, 2023 yilda **7 mln**dan oshganligi sababli, reshublikamizga keladigan **tashqi turistlar soni ham** keskin oshib bormoqda.

REFERENCES

1. Т.Андерсон “Статистический анализ временных рядов”. –Москва: “МИР”, 1976. – 759 с.
2. М. Кендал, А. Стьюарт “Многомерный статистический анализ и временные ряды.- Москва: “Наука”, 1976. -736 с.
3. Н.П.Тихомиров «Эконометрика».- Москва: «Экзамен», 2003. – 512 с.
4. Б.А.Сулайманов, А.А.Файзиев, Ж.Н. Файзиев "Тажриба маълумотларининг статистик таҳлили".– Тошкент: ТошДАУ, 2015. – 124 с.

5. А.А.Файзиев “Математик статистика”, О’quv qo’llanma. “Ilm-ziyo-zakovat”, 218-bet, Toshkent – 2022.
6. M.U.Achilov, A.A.Fayziev “*The analysis of dynamics of fruits and berry productivity grown in Uzbekistan*”, EPRA International journal of Research and Development (IJRD.Indiya). Volum: 4. Issue: 8. August 2019, Pp.5-9. (in English)
7. Б.Абдалимов, А.А.Файзиев «Фермер хўжалигининг иқтисодий кўрсаткичларини математик моделлаштириш ёрдамида таҳлили» // Журнал “Ўзбекистон аграр фани хабарномаси”.– Тошкент, 2019.– № 2 (76), – Б. 164–167.
8. Б.Абдалимов, А.А.Файзиев “Математика”. Дарслик.“Ilm-ziyo-zakovat”, 518-bet, Toshkent – 2022.
9. А.А.Файзиев, В.Вахобов “Прогнозирование динамики урожайности хлопчатника Ферганской области”, // Журнал “Ирригация и мелиорация” № 4(22) 2020, 68 - 71 стр.
10. А.А.Файзиев “Марков занжирини кишлоқ хужалиқ масалаларини ечишга қўлланилиши”, ЎЗМУ, ЎЗР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти академик Ш.К. Фармоновнинг таваллудининг 80 йиллигига бағишланган «Стохастик таҳлилнинг замонавий муаммолари» Мавзусидаги илмий конференция Материаллари 20-21 феврал 2021 йил, Тошкент. 59-62 - бет.
11. Х.Ч.Буриев, А.А.Файзиев, А.Нишанова “Статистический анализ и прогнозирование динамики урожайности бахчевых культур” . Журнал, вестник аграрной науки узбекистана № 1 (85), 2021. 47-52 стр.
12. А.А.Файзиев, О.З.Карабашов, Н.Н.Мусаева “Прогнозирование динамики урожайности хлопчатника Андижанской области” .“Проблемы науки” Вестник науки и образование, Москва . Журнал N 8 (111). Апрель 2021, часть 2, 6-стр.
13. V. Vahabov, A.A. Fayziev “Statistical analysis and forecasting of cotton yield dynamics Bukhara region”, Tashkent state transport university. 1 st International Scientific Conference “Modern Materials Science: Topical Issues, Achievements and Innovations (ISCMMSIAL-2022)” (Tashkent, Mart 4-5, 2022). 5 –pej. (in English).
14. A.A. Fayziev, A.Turgunov, X.Mamadaliyev, S. Nasridinov “Statistikal analysis and forecasting of potato yield dynamics in the republic of Uzbekistan”. Tashkent university of information technologies named after Muhammad Al-khwarizmi. Icisc2022. International conference on information science and communications technologies application sc, trends and opportunities. Tashkent, 28-30 September, 2022, 5 –pej. <http://www.icisc2022.org/>. (in English).
15. А.А.Файзиев, Т. Х. Фарманов, Ф.Т. Алладустова “Статистический анализ и прогнозирование динамика урожайности овощей Ташкентской области республика Узбекистан”. Москва. Журнал. Экономика и предпринимательство, № 10 (159) 2023 г. ISSN 1999-2300 Volume 17 Number 10 Journal of Economy and entrepreneurship. Журнал включен в Перечень ВАКа РФ. 629-633 стр.
16. А.А. Файзиев, Я. Х. Юлдашев “Статистический анализ и прогнозирование динамики выброшенного в атмосферу загрязняющие вещества города Ташкента Республики Узбекистан”. ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ. Том-2, номер-1. Тошкент-2024. ISSN: 2181-4058. DOI Jurnal 10.56017|2181-4058. 49-57 pej.